

Cas clinique

Dr R. Meeuwis
Bruxelles

LAURE, 17 ans, me consulte le 21-10-98.

Voici mes notes sans ordre, comme je les ai notées.

"Toutes sortes de petites choses":

- elle a été fatiguée après avoir pris des antibiotiques pour une sinusite.

Le sommeil n'est pas bon. Dans ses rêves elle est toujours très occupée: les événements de la journée ("des choses que je dois arranger"). Elle est fatiguée au réveil.

- Perte de cheveux.

- Elle est toujours très active, est toujours occupée, a beaucoup de hobbies.

- N'est jamais réglée pendant les grandes vacances, elle ne sait pas pourquoi. - - - Aménorrhée depuis juillet 1998. Ménarche à 14 ans.

- Pieds froids, surtout au lit; aussi en été.

- Elle est très frileuse.

- Même des petites plaies ne guérissent que lentement et en faisant des cicatrices.

- Problème d'hypotension.

- Elle grossit facilement.

- Parfois "un peu" de boulimie, (surtout le chocolat [au lait]), alternant avec "un peu" d'anorexie. - 6ème année gréco-latine. Fera les études de droit.

- Hobbies: faire du théâtre, la déclamation, le chant, etc.

"J'ai besoin d'être occupée. J'adore avoir un agenda très chargé." Pendant les vacances aussi elle est tout le temps occupée.

- Enfant: angine chaque hiver. (Le 25-11-98 elle me dira que c'était pendant toute l'année.)

- Ces derniers temps: sinusites. - Céphalées (même sans sinusite), surtout depuis la reprise de l'école.

- En réalité, elle n'aime pas aller à l'école. Pourquoi? "Parce que j'ai toujours l'impression que je dois être la meilleure ". Pour vos parents? "Non, pas pour mes parents. C'est pour ne pas décevoir les autres (en n'étant pas la meilleure)." Les autres? "Mes ami(e)s, ma famille, les autres élèves".(Jeune fille enjouée, un peu excitée, présentant un contact facile et agréable).

- Chez elle? "Ca va. La sécurité, le repos" (malgré les disputes des parents à propos d'une petite aventure extra-maritale du père.)

- Enfant unique. Son père est souvent absent (pour son travail).

- Peurs? "Que les gens ne m'aient pas et/ou ne me comprennent pas."

- Depuis l'enfance: "peur" du bruit. Pourquoi? "Parce que le bruit m'empêche d'entendre les autres, ou la sonnette." "Il ne faut pas grand chose pour que je perde les pédales et que je pense: je ne vaux rien, on ne m'aime pas." - "J'ai tout pour être heureuse, mais je n'y parviens pas."

En hiver: engelures aux pieds.

Je fais entrer sa mère, qui confirme. Grossesse, naissance, développement: normaux. Laure est d'humeur changeante, me dit la mère.

La "répérimentation" a été faite dans le livre De J. Scholten: "Homéopathie et Minéraux".

Chez Laure, l'état mental (Hahnemann ne parle nulle part de symptôme mental", mais bien D'ETAT mental" [Gemüths- und Geistesverfassung], ce qui est tout autre chose ...) s'exprime par les thèmes suivants:

Communication (théâtre, déclamation, chant. Peur du bruit parce que le bruit l'empêche d'entendre les autres ou la sonnette): Phos.

Amis, relations: Phos.

Pensent, - ce que les autres pensent d'elle: Calc.

Etudes: Phosphoricum.

Critiques, sensible aux: Calc.

Protection et retrait: Calc . (Chez elle? "Ca va. La sécurité, le repos.")

Assurance, - manque de: Calc.

En plus, dans le répertoire de Kent, nous trouvons:

147: Head - Pain - Schoolgirls Calc. 3-8

477: Stomach - Appetite - increased, Calc 2-7

alternating with loss of appetite Phos 2-7

Laure a reçu Calc.-Phos. XMK, une dose.

Je la revois le 25-11-1998 :

- Elle a été très active pendant les vacances de novembre. - Elle est à nouveau fatiguée et a des céphalées depuis la reprise de l'année scolaire.
- Elle a été réglée.
- Il n'y a plus de perte de cheveux
- Le sommeil est bon, mais non réparateur.
- Rêves: les choses ne vont pas comme elle voudrait: p.ex.: faire du ski sans skis. N'a plus rêvé ces dernières semaines.
- Son appréciation globale? "Amélioration physique, mais aucun changement de l'esprit et des rêves".
 - Elle avait oublié de me dire: pneumonie à l'âge de sept ans.
 - Le lendemain de la prise du remède: gorge sensible, gonflée.
 - Le surlendemain: mal au ventre, crampes, sans diarrhée.
- La mère dit que sa fille reste très changeante: son humeur, son énergie, "ou bien elle siffle (de contentement) ou bien elle est découragée".
 - Elle avait oublié de dire: quand elle était petite, elle a eu des terreurs nocturnes.

R. Calc.-Phos. 140 K une dose.

Le 3-2-1999:

- « "je vais bien." Elle se sent "bien dans sa peau » Elle n'a pas encore été malade cet hiver.

- Quelques céphalées pendant les examens. Mais elle a vite récupéré.

- Le sommeil s'est beaucoup amélioré. Les rêves sont meilleurs.

- Elle a rêvé d'avoir des verrues sur les pieds (Mez., cfr le cas de Michel Zala); a rêvé cela plusieurs fois.

- "On dirait" que les verrues sur le talon et la plante du pied reviennent.

- Engelures pendant les examens.

- Règles? Elle les a eues en janvier, mais pas en décembre. Elle n'est plus fatiguée, ne perd plus les cheveux. Elle pense faire les études de droit, mais a peur de ne pas faire aussi bien que les autres élèves.

Fait du théâtre. On lui a dit qu'elle est une bonne actrice. Elle se trouve moins versatile.

La mère confirme. Sa fille va mieux. Elle est d'humeur égale.

R. : 0

Laure ne se présente pas au rendez-vous du 29-4-1999.

Je lui téléphone le 20-5-1999:

Elle avait oublié le rendez-vous du 29 avril, tellement elle se sentait bien. Elle va toujours bien. Sommeil, etc.: très bien.

La mère confirme.

Je lui téléphone le 1-9-1999:

Elle se sent toujours bien. Sommeil: O.K. Pas de cauchemars.

Cycle: O.K., aussi pendant les vacances! mais irrégulier.

Céphalée

quand elle est tendue (p.ex. avant les examens). Verrues aux plantes des pieds.

R. Calc. phos. XMK (me disant qu'après dix mois, on peut bien une fois prescrire)

Je lui téléphone le 8-12-1999:

Elle va bien. Elle est en première année universitaire (droit). Elle prend un contraceptif oral. Les verrues ont disparu. Elle n'a plus eu de céphalée. Elle n'a pas été malade. Elle n'a pas eu d'angine. Elle est d'humeur égale.

Réflexions

1. L'état mental de Laure semble bien correspondre à la matière médicale de Calc.phos., telle qu'elle est décrite par R.Sankaran et J. Scholten.

2. Evidemment, à l'âge qu'a Laure, il y a une importante maturation spontanée. Je crois néanmoins avoir donné un coup de pouce dans la bonne direction à la force vitale, qui était sur le point de prendre une mauvaise direction ...

3. Nous savons que le désir de voyager (et de rentrer chez soi) est une grande caractéristique de Calc.phos. Je crois que le grand nombre d'activités de Laure et sa grande soif de (nouveaux) contacts, (et en plus la "sécurité" quand elle est chez elle,) peuvent être compris dans ce sens.

4. Le cas n'a évidemment pas un recul suffisant, je le sais. J'ai surtout voulu illustrer la façon dont le remède a été recherché.

5. Il va sans dire que Laure est "industrious". Nous trouvons Calc.phos. au premier degré dans la rubrique du même nom dans le répertoire de Kent. Par pure curiosité, j'ai été voir dans la matière médicale pure. Voici le résultat:

T.F. Allen: Sexual Organs - Male:

Towards morning, spécial desire for coitus; together with very unusual orgasm; after rising, général well feeling, and appetite, which he did not usually have in the morning, and though there was some headache left over from the previous day, still there was more desire for work (crude). (Pathogénésie faite par Hering.)

La première lecture de cet effet pathogénétique m'a fait sourire. Le problème de Laure semble être très éloigné du problème de ce monsieur ...

En plus: personnellement, après "un désir spécial" pour le coït, après "un orgasme inhabituel" et souffrant de "traces de céphalée datant de la veille", je ne demanderais qu'une chose (même il y a trente ans ...): me reposer!

Mais, en y regardant de plus près, le fait d'avoir repris « more desire for work » dans le répertoire (industrious), témoigne de la finesse d'esprit de Kent: il s'agit bien d'un effet "frappant, extraordinaire,..." (Organon & 153), "malgré moi", "égodystonique": malgré le "désir spécial", "l'orgasme inhabituel" et la céphalée, ce monsieur a paradoxalement un désir accru de travail!
